

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҢЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг кўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТУОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТУОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Jamila ALLAYEVA

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

“TANAVOR” O‘ZBEK AN‘ANAVIY MUSIQA SAN‘ATINING MA‘NAVIY MEROSI SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6629339>

ANNOTATSIYA

XXI-asrda musiqiy ma’naviy merosimizga hozirgi zamon talabi bilan yondashish, uning hayotbaxsh an’analarini yoritish tobora jonlanmoqda. Shuning uchun ham musiqiy meros namunalarini to‘plash, yozib olish, ularni ilmiy o‘rganish, amaliy o‘zlashtirish va zamon xizmatiga qo‘yish, u yoki bu hodisani, janrlar taraqqiyotini asoslashda undan foydalanish barcha davrlarda ham dolzarb bo‘lib kelgan.

Mazkur maqolada “Tanavor” musiqasining mazmun-mohiyati, uning tarixi, ijro uslublari, variantlari tadqiq etilgan bo‘lib, olib borilgan tadqiqot ishlariga tayanilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, madaniyat, san’at, musiqa, “Tanavor”, an’naviy musiqa, xalq ijodiyoti, milliy meros, ma’naviy meros.

Джамиля Аллаева

Магистрант

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

“ТАНАВОР” КАК ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКСКОГО ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В XXI веке все активнее возрождается подход к нашему музыкальному духовному наследию в соответствии с требованиями современности, освещение его прижизненных традиций. Поэтому сбор, запись образцов музыкального наследия, их научное изучение, практическое освоение и постановка на службу времени, использование его в обосновании того или иного явления, развития жанров были актуальны во все времена. В данной статье рассмотрены содержание и сущность музыки “Танавор”, ее история, стили исполнения, варианты, опираясь на проведенную исследовательскую работу.

Ключевые слова: духовность, культура, искусство, музыка, “Танавор”, традиционная музыка, Народное творчество, национальное наследие, духовное наследие.

Jamilya Allaeva
Master student of Uzbekistan
State Institute of Arts and Culture

"TANAVOR" AS SPIRITUAL HERITAGE OF UZBEK TRADITIONAL MUSICAL ART

ANNOTATION

In the 21st century, the approach to our musical spiritual heritage is being revived more and more actively in accordance with the requirements of modernity, the illumination of its lifetime traditions. Therefore, the collection, recording of samples of musical heritage, their scientific study, practical development and placement at the service of time, its use in substantiating this or that phenomenon, the development of genres were relevant at all times. This article discusses the content and essence of the music "Tanavor", its history, performance styles, options, based on the research work.

Key words: spirituality, culture, art, music, "Tanavor", traditional music, folk art, national heritage, spiritual heritage.

Musiqa har bir xalqning milliy merosi sifatida uning his-tuyg'ularini dunyoqarashini, yurak dardini ifodalab berishdek kuchga egadir. Qaysi bir xalq bo'lmasin o'zining qadimiy milliy merosini sevsa ardoqlasa o'rgansa va o'zidan boshqalarga xam o'rgatsa unday komil inson o'sha milliy musiqadan zavqlanadi va e'zozlaydi.

Tarixdan ma'lumki, ma'naviyatimizning asosiy bo'g'ini bo'lgan musiqiy madaniyatimiz, an'anaviy qo'shiqlarimiz, maqom ijrolari hamisha xalqimizning kundalik hayotida ma'naviy ozuqa sifatida e'tirof etib kelingan.

Musiqa ma'naviy kamolikka yetaklovchi vositalardan biri bo'lib, musiqaning har qanday janri ma'naviy tarbiya asosi bo'la oladi. Musiqa mustahkam bilim olishga, milliy qadriyat, ma'naviy barkamollik, umrboqiy an'analar va ajdodlar ta'limotini yoshlar ongiga, turmush tarziga singdirish tarbiya ishiga ko'maklashadi.

Musiqa shaxsning ijtimoiylashuvi, muayyan hodisa va holatlarini qayta tiklovchi, uning diqqatini jalb qiluvchi va boshqaruvchi, shuningdek kishilarning mehnat unumdorligini oshiruvchi xususiyatga ega. U so'zsiz va ko'rish imkoni bo'lmagandagi muloqotdir. Musiqa his qilish qobiliyatni tarbiyalovchi vosita. Undan aqliy va jismoniy kuchlarning o'zaro koordinatsiya va integratsiya qilish vositasi, energiya manbai, haqiqatni yuzaga chiqaruvchi vosita, inson ongining transformatsiyasi uchun qurol sifatida foydalanish mumkin. Va nihoyat, musiqa kishilarni koinot bilan bog'lovchi kuch hamdir. Bu ro'yxatni davom ettirish yoki har bir bandini kengaytirish mumkin, lekin eng muhimi shunchalar imkoniyatga ega bo'lgan musiqadek ijtimoiy hodisadan inson ongi va tafakkurini yuksak darajalarga olib chiqish uchun foydalanish darkor [1, 4].

Hamma davrda musiqa insonlarni eng yaxshi amallarga, buyuk ishlarga yo'naltira olgan, ayniqsa, yosh avlodni yurtiga, ona – Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalaydigan vosita bo'lgan.

O'zbekiston madaniy merosining ajralmas durdona asari "Tanavor" musiqasi necha yuz yillar davomida inson ma'naviyati, uning lirik kechinmalari va hissiyotlarini o'zida mujassam etib o'zbek an'anaviy musiqa san'atining ma'naviy merosi sifatida o'rganilib, ustozdan shogirdga o'tib o'zining qadimiy va navqironligini saqlab kelmoqda.

Tanavor – o'zbek ijrochilik san'atida keng tarqalgan xalq va mumtoz aytim-ashula va cholg'u yo'llari bo'lib, odatda "Tanavor" iborasi ikki so'zdan tashkil topgan: "tan" – jism, tana; "ovar" – esa zavq olib kelish, ya'ni tananing zavq olishi ma'nosini anglatadi.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida Tanavorga quyidagicha ta'rif berilgan: "Tanavor", "Tanavor" (fors. jasur, qudratli, kuchli) – 1) o'zbek xalq lirik kuyi; Farg'ona vodiysida keng tarqalgan. O'n beshdan ortiq ashula va cholg'u yo'llari ma'lum. Ashula yo'llaridan ommaviylashgan "Tanavor – 1" xalq she'ri ("Qora sochim") bilan, "Tanavor – 2" Muqimiy she'ri ("Endi sendek...") bilan aylatiladi. Tanavor ashularida o'zbek ayolining ma'naviy go'zalligi o'z aksini topgan. Tanavorning cholg'u yo'llaridan "Gulbahor" kuyi bilan ketma-ket

ijro etiladigan varianti ommaviylashgan. “Tanavor – 1”ni 1937 yilda A.Kozlovskiy H.Nosirova ijrosida notaga olib, xonanda va simfonik orkestr uchun qayta ishlagan, keyinchalik “Tanavor” nomli simfonik poema (1952) va balet (1968) yaratgan. “Tanavor – 2”ni T.Sodiqov xonanda va orkestr uchun, M.Burhonov jo‘rsiz xor uchun kayta ishlagan. Tanavor variantlari va ularning ohanglaridan S.Vasilenko va M.Ashrafiy (“Bo‘ron”da Norgul, “Sevgi tumori”da Izzat partiyalarida), G.Mushel (“G‘azallar” siklida) va boshqalar foydalanishgan, Tanavor asosida Y.Rajabiy “Yuzni oydek...” qo‘shig‘ini yaratgan. Tanavor kuyining turli yo‘llarini A.Kozlovskiy (10 ga yaqin variantini), Y.Rajabiy (5 dan ortiq variantini) va boshqalar notaga olgan. Bularning ayrimlari J.Sultonov, B.Mirzayev, T.Qodirov talqinida ommaviylashgan [4, 251].

Xalqimiz ma‘naviy dunyosida “Qora soch”, “Sumbula”, “Adolcha”, “Farg‘onacha janon” kabi qo‘shiq va ashula yo‘llari yashab, ardoqlanib kelmoqda. Ular ijodkor faoliyatlari, ijrochilar talqinlarida yangicha tus olib, zamonaviy san‘atning barcha sohalariga samarali ta‘sir etib, ijodiy izlanishlar doirasini yanada kengaytirib, badiiy tafakkur rivojini yanada jadallashtirmoqda. Bu asarlar turli nomlangan bo‘lsa ham ularning negizi “Tanavor”dir [3].

“Tanavor” tamomila ayollar ijodkorligi va ijrochiligiga mansubdir. Hozirda bu ashulaning bastakorlar tomonidan qayta ishlangan, moslashtirilgan, yoki shu yo‘lda yangidan yaratilgan o‘ndan ortiq turlicha namunalari ma‘lum va mashhurdir. Jumladan, “Tanavor”, “Farg‘ona Tanavori”, “Qo‘qon Tanavori”, “Adolat Tanavori”, “Yovvoyi Tanavor”, “Tanavor - 1, 2, 3”, “Yangi Tanavor”, “O‘yin Tanavori” va shu kabilardir.

“Tanavor” ko‘pgina san‘atkorlarimizning ijodkorlik va ijrochilik faoliyatlarida samarali o‘rin olib keldi. Mehri Abdullayeva paytida “Tanavor” qo‘shig‘i, Boborayim Mirzayev talqinida “Tanavor” ashulasi, Qo‘qonlik Haydarali Himatov va Abbos qori Boboyevlar ijro etgan “Yovvoyi tanavor”katta ashulasi, Mukarrama Turg‘unboyevaning “Tanavor” raqsi, kompozitorlar Aleksey Kozlovskiy tomonidan yaratilgan “Tanavor” simfonik poemasi hamda baleti, Mutavakkil Burhonov ijod yetgan “Endi sendek”to‘rtovozlik xor asari, Tavakkal Qodirovning“Tanavor” talqini estrada yo‘nalishidagi Nasiba Abdullayevaning “Tanavor” qo‘shig‘i bastakor Abduhoshim Ismoilov tomonidan ijod etilgan “Tanavorni tinglaganda” asari, rassom Bahodir Jalolovning, “Bahor” konsert zalida yaratilgan “Tanavor” ulkan tasviriy asarlari XX asrda“Tanavor” shu darajada ommalashib ketganligidan dalolat beradi.

Ushbu asar nafaqat musiqa, balki adabiyot, teatr, raqs va tasviriy san‘atlari sohalarida o‘rin olgan. Iroda Ganiyevaning “O‘zbek musiqasida “Tanavor” mavzuidagi dissertatsiyasi ham bu yo‘sinda “Tanavor” asosida ijod va talqin etilgan badiiy asarlar tavsif etiladi hamda ular ilmiy tahlillar qoidalari negizida tarixiy-nazariy va musiqiy-qiyosiy o‘rganiladi [2].

Ammo hozirgi kunda ham “Tanavor” ijodkorlar va ijrochilar tomonidan e‘tiborda bo‘lib, uning ijrochilik amaliyotida yangi variantlari va talqinlari ommalashmoqda. Shu bois bizni ham uni tahlil etishga va ilmiy o‘rganishga e‘tiborimizni qaratmoqda.

“Tanavor” nomli yangi asarlar (Bastakorlar va kompozitorlar ijodida), “Tanavor” nomli o‘zbek raqs teatri, “Tanavor”nomli folklor jamoalari; cholg‘u ijrochiligi madaniyatida “Tanavor”sozi, usuli, shakli va x.k. keng tarqalgan bo‘lib, uning asosida ko‘pgina badiiy asarlar ijod etiladi va shu tufayli “Tanavor” san‘atimiz ramziga aylandi.

Tanavor – bu o‘zbek an‘anaviy musiqasi va ijrochiligida yetuk ashula bo‘lib, uning taraqqiy yo‘lida ushbu tushuncha kengaydi: xalq qo‘shig‘i, ashula yo‘li, cholg‘u yo‘li, shakl, mavzusi, usul, soz, uslub va raqs. O‘zbekiston badiiy madaniyatida uning o‘rni va ahamiyati cheksiz. Tanavor ma‘nosi etimologik nuqtai nazaridan turlicha.

Tanavor yo‘llariga ko‘pgina o‘zbek xonandalari va bastakorlari yondoshgan holda uning noyob va o‘zgacha ijod va ijro talqinlarini yaratilishiga muvaffaqiyat bo‘lishgan. Bu asar mazmunan, shaklan va o‘zining kuychanligi, hayajonligi bilan ajralib turadi. Kuyning keng rivoji, ohanglar bezaklar bilan ko‘proq boyitilishi, ohangning sadolanishi asarning ehtirosli, shirador va ta‘sirchanligi chiqishi tinglovchiga zavq-shavq va xuzur baxsh etadi.

Tanavorning mumtoz ashula yo‘llarida o‘zbek ayolining ma‘naviy go‘zalligi o‘z aksini topgan. Tanavorning boshlang‘ich ohanglari, mustasnosiz, o‘rta pardalarda joylashgan bo‘lib,

ijro jarayonida asta-sekin rivojlanib (kuy diapazoni kengayib), avj qismida o‘zining ta’sirchanlik holatiga olib keladi. Unda tinglovchini ham, ijrochini ham hayajonli bir tuyg‘uni his etishiga va ikkiyoqlama jonli va dardli xususiyat kasb etadi. Umuman olganda ashulaning har bir obrazi va har bir shakl tuzilmasi tarkibida insonning ma’naviy dunyosi o‘z aksini topadi.

"Tanavor" – O‘zbekiston madaniyati ommaviy tus olgan asar bo‘lib, ko‘pgina xonanda va sozandalar ijrochiligida, o‘zbek bastakorlari va kompozitorlari ijodidan o‘rin olgan.

"Tanavor"ning asl varianti hozircha hech kimga ayon emas, lekin qadimiy manbalarda "Qora sochim" varianti berilgan, shuning uchun uni ilk namunasi deyishimiz mumkin. "Qora sochim" varianti faqatgina "Qora sochim" deb nomlanmay "Tanavor-I", "Tanavor" deb ham nomlangan. Uning ohangi asosida bir nechta invariantlari mavjud. "Qora sochim" va "Sunbula" nomli "Tanavor" matnlari xalq she’riyati asosida yaratilgan, qolganlari esa o‘zbek adiblaridan Muqumiy so‘ziga bastalangan. Bu asarni hozirgi kunda invariantlari 25 tagacha yetib, har biri o‘ziga xos so‘z matnlari bilan ijro etiladi.

Tadqiqotchi I.Ganiyeva "Ul kun janon" va "Qalandar"lar turkumining birinchisini "Tanavor"ga qo‘shgan. Usul va shakllari "Tanavor"ga yaqin bo‘lganligi uchun ushbu ashula yo‘liga kiritilgan [2].

"Tanavor"ning qo‘shiq va ashula yo‘laridan tashqari ijrochilik amaliyotida uning bir nechta cholg‘u variantlari yuzaga kelgan. Ular tanbur, dutor, chang, surnay, sato cholg‘ulari orqali talqin etilgan bo‘lib ayrimlari cholg‘u ansambliga moslashgan. Ushbu invariantlar yetuk sozandalar yoki bastakorlar tomonidan yaratilgan bo‘lib, ommalashib ketilgan, jumladan "Gulbahor va Tanavor".

O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi, taniqli sozanda va bastakor Temur Mahmudov tariflashicha Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘lidagi "Dugoh Husayin IV" negizida "Gulbahor va Tanavor" asari yuzaga kelgan. Ammo "Tanavor" o‘z holatini saqlab qolgan.

O‘zbekiston xalq artisti T.Alimatov tanbur, dutor, sato cholg‘ulari ijrochiligidagi "Tanavor" mashhur bo‘lgan. Ushbu asar cholg‘ularning bir-biri bilan bog‘langan xolda, cholg‘ular sintezi shaklida bir sozanda tomonidan yuksak mahorat bilan ijro etilgan. Ushbu yozuvning samarasi nafaqat sozanda balki ovoz operatori Nabi aka Xasanovning texnik maxorati bilan bog‘liqdir. Chunki "Tanavor" alohida xar bir cholg‘u ijrosida yozilgan bo‘lib, keyinchalik ularni umumlashgan yozuvi yaratildi [3].

Har bir yangi avlod moddiy va ma’naviy madaniyat negizini har gal yangitdan yaratmaydi, balki o‘tmish avlodlar tomonidan yaratilgan mavjud madaniy boyliklarga tayanadi. Tarixiy vorislik kishilik jamiyati, jumladan, madaniyati taraqqiyotining zaruriy shartidir. Madaniyat boyliklari jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichida uning extiyojlari tufayli yuzaga kelib va mazkur jamiyat hayotini aks ettirib, shu jamiyat bilan birga yo‘q bo‘lib ketmaydi, balki o‘z davrini o‘tab, keyingi avlodlar uchun madaniy meros bo‘lib qoladi. Ushbu meros yoshlarimiz ma’naviyatini shakllantirishda, ularni har tomonlama komil inson qilib voyaga yetkazishda salmoqli ruhiy va ma’naviy oziq bera oladigan g‘oyaviy va hissiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilishi, hamda barcha ijodkorlarimiz uchun ilxom manbai bo‘lib qolishiga hech shubxa yo‘qdir. Bu borada milliy musiqamizning ma’naviy asosi bo‘lmish "Tanavor" va "Tanavorlar"ni yanada tadqiq etish, ijro usullarini o‘rganish va ta’lim muassasalarida chuqurroq o‘rgatishga e’tibor qaratish zaruriy vazifadir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ahmedova Z.K. Milliy musiqa madaniyati va uning yoshlar ma’naviyatini shakllantirishdagi roli // falsafa fan.nom.dis. avtoreferati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, – 24 b.
2. Ganiyeva I.A. O‘zbek musiqasida "Tanavor" (tarixiy va nazariy muammolar kesimida // san.fan.nomzodi diss. – Toshkent: O‘zbekiston davlat konservatoriY. 2008. – 173 b.
3. Tojiboyev S. "Tanavor" o‘zbek an’anaviy musiqa kesimida. www.ziyonet.uz.
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 8-jild. Solnoma – To‘ytepа. Tahrir hay’ati: A.Azizxo‘jayev, M.Aminov, T.Daminov va b. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 704 b.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.